

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDAGI KORXONALARNING INVESTISION FAOLIYATI

Bo'tayeva sabina koliyorovna

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti

“moliyaviy boshqaruv va axborot texnologiyasi” fakulteti o'qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10603071

Annotatsiya: Raqamlashtirishning ahamiyati va ta'sirini qanchalik ortib borayotganligini baholash uchun so'nggi o'n yillikdagi bir nechta yirik texnologik kompaniyalar va raqamli platformalarning jahon bozorida kapitalarining ulushini ko'rish kifoya. Axborot asri deya e'tirof etilayotgan bugungi kunimizda axborot kommunikatsiya tizimi izchil rivojlanishda davom etmoqda. Bugun zamonaviy axborot texnologiyalarisiz hayotimizni tasavvur etib bo'lmaydi. Mamlakat darajasida ushbu soha rivoji muhim omillardan biriga aylangan. Shu bois ham mamlakatimizda telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ayniqsa sohani xalqaro andozalarda mexanizasiyalashtirish va rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab olingan. Amaliy harakatlar natijasida yurtimizning olis mintaqalarida axborot resurslarini yaratish va undan foydalanish samaradorligi oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Jahon iqtisodiyotida siyosiy –iqtisodiy rivojlanish, O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasi, aholining iqtisodiy-ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari.

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. “Raqamli texnologiyalar” tomon burilishga butun jahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi. Jahon hamjamiyatida siyosiy va iqtisodiy rivojlanishdagi noaniqliklar, turli xavf va tahdidlarning o'sib borayotganini hisobga olgan holda, Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ni amalga oshirish vazifasi ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan, mamlakat, uning tarmoqlari va hududlarini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan strategiyalar, konsepsiyalar, maqsadli dasturlar va yo'l xaritalarini BRMlarga moslashtirish, erishilgan natijalarni chuqur tizimli tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va barqaror rivojlanishning milliy maqsad va vazifalariga erishish borasidagi keyingi qadamlarni belgilash uchun ehtiyoj ortib bormoqda. 2020 yilda O'zbekiston BMTning yuqori darajadagi siyosiy forumida birinchi Ixtiyoriy Milliy Hisobotni taqdim etdi. COVID-19 pandemiyasi barqaror rivojlanishning milliy maqsadlari va vazifalarini amalga oshirishga ba'zi o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, turli ichki va tashqi qiyinchiliklarga qaramasdan, so'nggi uch yilda iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning barcha sohalarini tubdan o'zgartirish borasida salmoqli natijalarga erishildi. Taqdim etilayotgan ushbu ikkinchi Ixtiyoriy Milliy Hisobot O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlarini kelgusida maqsadli moliyalashtirish, xususiy sektor va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, demografik rivojlanish bilan bog'liq milliy xususiyatlarni moslashtirish, ayollar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash siyosatini kuchaytirish, gender tengligi bo'yicha ma'lum salohiyat va imkoniyatlarni ochib beradi. Hisobotda «2022–2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi»ning rivojlanish maqsad va vazifalari bilan mutanosibli va o'zaro bog'liqligi muhim o'rin kasb etadi. O'zbekiston barqaror rivojlanish sohasidagi muammolarga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakat Prezidentining "BRMga erishishni jadallashtirishda parlament rolini kuchaytirish to'g'risida"gi tashabbusi Bosh Assambleya tomonidan 2022 yil 14 dekabrda ma'qullangani bunga yorqin misoldir. Mazkur

qarorga muvofiq ishlab chiqilgan "yo'l xaritasi" O'zbekistonda 2023-2024 yillarda barqaror rivojlanishning milliy maqsad va vazifalariga erishishni ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni nazarda tutadi. Mazkur hisobotda so'nggi yillarda barqaror rivojlanishning alohida milliy maqsadlari va vazifalarini amalga oshirishdagi ustuvorliklar va asosiy yutuqlar, mavjud ijobiy va salbiy tomonlar, yaqin kelajakdagi aniq qadamlar ochib berilgan. Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bo'yicha ikkinchi Milliy Hisobotni tayyorlash O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ishonch bilan qadam qo'ymoqda. 2022–2026 yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida "Inson sha'ni va qadr-qimmatini yo'lida" tamoyili o'rin olgan. Ushbu tamoyil, eng avvalo, O'zbekiston Konstitusiyasining yangi tahririda (2023 yil aprel) alohida ko'rsatilgan. O'zbekiston Konstitusiyasining asosiy maqsadi xalqimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratishdir. Davlatning rasmiy majburiyatlariga – muhtojlarni uy-joy bilan va turmush kechirish uchun zarur bo'lgan eng kam ish haqi miqdorini ta'minlash, kafolatlangan tibbiy yordam va ta'lim, nogironlarni qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va boshqalar kiradi. Milliy statistika ma'lumotlariga ko'ra, ushbu ko'rsatkichning amalga oshirilishi kambag'allik chegarasidan past bo'lgan aholi ulushini 2020 yildagi 11,5 foizdan 2021 yilda 17 foizga yetkazdi. Bu aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini nafaqalar bilan qamrab olish darajasi oshganidan dalolat beradi. 2017–2022 yillar mobaynida mamlakatimizda namunaviy loyiha bo'yicha 300 ming xonadon va yakka tartibdagi uy-joylar qurib, foydalanishga topshirildi va bu ko'rsatkich mustaqillikning o'tgan yillariga nisbatan 10 barobar ko'pdir. Shu bilan birga, so'nggi 3 yilda ipoteka kreditlari asosida aholini uy-joy bilan ta'minlash chora-tadbirlari natijasida mazkur ko'rsatkich ortib bormoqda. Quyida aholini ijtimoiy himoya qilish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan barqaror rivojlanishning alohida maqsadlari keltirilgan. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish modelini xayotga tatbiq etish orqali tizimli ishlar amalga oshirilmoqda "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Temir daftar"da ro'yxatga olingan aholi uchun trening va mashg'ulotlar mutlaqo bepul. O'quv kurslarini tamomlagan fuqarolarga tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazishdan tortib, o'z faoliyatini yo'lga qo'yishgacha bo'lgan amaliy yordam ko'rsatiladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish, manzilli ijtimoiy himoya masalalarini bevosita aholi yashash joylarida (mahallalarda) ko'rib chiqiladigan, boshqa xorijiy mamlakatlardan farq qiluvchi mahalla milliy, raqamli iqtisodiyotda zamonaviy axborot -texnologiyalar modeli amalga oshirishimiz. Mazkur tamoyil asosida bir qator institusional islohotlar amalga oshirilib, boshqaruv tizimi isloh qilish, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning barcha sohalarida aholi va fuqarolik jamiyatining keng ishtiroki orqali demokratiyaning rivojlanishi ta'minlash va boshqa qator vazifalar oldimizga qo'yilgan maqsad hisoblanadi.

References:

1. [file:///C:/Users/user/Downloads/raqamli-iqtisodiyot-sharoitida-sanoat-korxonalariva-mamlakat-innovatsion-faoliyatini-axborot-texnologiyalri-a-sosida-samaralirivojlantirish%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/raqamli-iqtisodiyot-sharoitida-sanoat-korxonalariva-mamlakat-innovatsion-faoliyatini-axborot-texnologiyalri-a-sosida-samaralirivojlantirish%20(1).pdf)
2. <https://yuz.uz/news/raqamli-iqtisodiyot-taraqqiyot-sari-qisqa-yo'l>

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyot-sharoitida-innovatsion-faoliyatini-axborot-texnologiyalri-a-sosida-samarali/viewer> -va-mamlakat-

